

Anexos

Fig. 1. Arquitectura del clasificador con tres neuronas en la capa de salida, sin capas ocultas.

Fig. 2. Arquitectura de la mejor configuración de red neuronal determinada con una capa oculta (48 neuronas).

Fig. 3. Arquitectura de la mejor configuración de red neuronal determinada con dos capas ocultas (48 y 69 neuronas).

Fig. 4. Arquitectura de la mejor configuración de red neuronal determinada con tres capas ocultas (48, 69 y 52 neuronas).

Fig. 5. Arquitectura de la mejor configuración de red neuronal determinada con cuatro capas ocultas (48, 69, 52 y 101 neuronas).

Fig. 6. Arquitectura de la mejor configuración de red neuronal determinada con cinco capas ocultas (48, 69, 52, 101 y 97 neuronas).